

ОПЫТ ИНДИИ В ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6463002>

Бахриддинов Ф.Г.

независимый соискатель ТГЮУ

На сегодняшний день Индия, обладающая 1,4 миллиардным населением входит в 5-ку стран с самым высоким ВВП (2,94 млрд долларов США). Однако такие проблемы такие как: бедность, низкий уровень обучения, отсутствие доступа к питьевой воде, электричеству и другим условиям для проживания нормальной жизни до сих пор не находят своего решения. Основным фактором влияющим к бездействию со стороны руководства страны является коррупция.

На сегодняшний день в Индии ведутся активные реформы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции.

В частности, в Индии были приняты в новой редакции законы и другие нормативно-правовые акты для противодействия коррупции и действующая власть в стране укрепила свои позиции среди населения. Для проверки фактов коррупции среди государственных служащих и привлечению их к уголовной ответственности в 2013 году были приняты такие важные законы как: Локпал и Локаюкта. Кроме этого, в 2018 году были внесены серьезные изменения в Закон о предотвращении коррупции, который был принят в 1988 году, в 2020 году в Закон о урегулировании зарубежных депозитов, принятый в 1976 году.

Индия ратифицировала ряд конвенций ООН в сфере борьбы с коррупцией, среди которых: Конвенция «О противодействии коррупции» и «О противодействии транснациональной преступности» и внесла изменения в соответствие этим международным актам в свою базу законодательства.

Мониторинг имеющихся данных свидетельствует о том, что финансовые средства, которые необходимо направить для различных государственных программ по улучшению жизни населения в большинстве случаев уходят на откаты со стороны предпринимателей государственным служащим.

Так, ежегодно граждане Индии тратят свыше 6 триллионов рупий – это около 100 млрд долларов на дачу «взятки» должностным лицам для оформления различного рода свидетельств, таких как: водительские удостоверения, свидетельства о рождении или смерти.

Также, коррупция охватывает большую часть населения Индии. Согласно исследованиям международной неправительственной организации Transparency International Agency, 17 процентов населения всего мира за последние 12 месяцев давали «взятку» государственным служащим при обращении с какой-либо проблемой. В Индии данный показатель превышает 50 процентов.

В связи с этим, свыше 270 миллионов граждан Индии живут за чертой бедности, 25 процентов, то есть около 300 миллионов не имеют доступ к электричеству, свыше 100 миллионов к электричеству. Не соответствует уровень жизни санитарно-гигиеническим нормам быт свыше половины населения Индии – это около 800 миллионов граждан.

На сегодняшний день уровень доверия к государственным органам среди населения по причине их коррумпированности снизился.

В частности, самыми коррумпированными субъектами государственного управления являются политические партии. По результатам проведенных опросов, 86 процентов респондентов подтвердили их склонность к коррупции и хищению государственного бюджета. На втором месте стоит полиция страны, о чем заявили 75 процентов респондентов, а 65 процентов это законодательные органы и отдельные уполномоченные лица. Соответствующие позиции заняли сферы образования и судебная власть с 61 и 45 процентами соответственно. Самыми не коррумпированными организациями стали негосударственные некоммерческие организации и военные структуры страны.

Согласно показателю коррумпированности государственных органов Индия заняла 85 место среди 180 государств в мире. (*Согласно отчетам Transparency International*)

Вместе с этим, в Индии под коррупцией понимается не только дача взятки должностному лицу, но и личные отношения государственных служащих с гражданами, т.е. считается, что личные отношения способствуют принятию решений в пользу людей, имеющих личные отношения.

Для борьбы с коррупцией в стране Индия большое внимание уделяет информационным технологиям.

В частности, в целях поднятия правовой грамотности населения страны Индия имеет ряд программных обеспечений. Также, разработаны и функционируют официальные сайты министерств и ведомств, где размещены последние новости, касающиеся их деятельности, а также размещены финансовые отчеты для прозрачности их деятельности.

Также, информационные технологии способствуют сокращению оборота документов на бумаге путем автоматизации их. Сложные процедуры получения каких-либо разрешительных документов порождают коррупцию. Цифровизация ограничивает возможность общения государственных служащих и граждан.

Кроме того, в штате Одиша принята “Одишская декларация”, подразумевающая декларирование имущества государственных чиновников на открытом портале. В результате, около ста государственных служащих были отправлены на пенсию или уволены.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что каждое государство в борьбе с коррупцией сталкивается с такими проблемами как: неразвитость правовой грамотности населения, отсутствие системы проверки и привлечения к уголовной

ответственности лиц, которые влечены в коррупцию или ее плохое функционирование.